

МУҚОБИЛ ТУРИЗМНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ВА НОЁБ ЙЎНАЛИШЛАРИДАН БИРИ БЎЛГАН АСТРОНОМИК ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА КАК ОДНОГО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТУРИЗМА

FACTORS OF DEVELOPMENT OF ASTRONOMICAL TOURISM AS ONE OF THE PROMISING AND UNIQUE DIRECTIONS OF ALTERNATIVE TOURISM

¹Тухлиев Искандар Сууюнович, ²Бозорова Гуласал Окмуродовна

¹Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, “Туризм” кафедраси профессори, и.ф.д.,

²Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, “Туризм” кафедраси магистранти

<https://orcid.org/0009-0006-5800-7266>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20665227>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон шароитида астрономик туризмни ривожлантириши учун қулай бўлган қатор омиллар берилган. Бухоро вилояти мисолида ҳудуднинг астрономик туризм салоҳияти, мавжуд имкониятлари таҳлил қилинган ва ривожлантириши истиқболлари баҳоланган. Тадқиқот натижалари асосида тегишли хулоса ва тавсиялар қилинган.

Калим сўзлар: муқобил ва астрономик туризм, обсерватория, Бухоро вилояти салоҳияти, астротуризм салоҳияти, астрономик туризмни ривожлантириши учун қулай бўлган омиллар, рақамли технологиялар.

Аннотация. В данной статье представлен ряд факторов, благоприят-ствующих развитию астрономического туризма в условиях Узбекистана. На примере Бухарской области проанализированы астрономический туристический потенциал региона, существующие возможности и перспективы развития. На основе результатов исследования сделаны соответствующие выводы и рекомендации.

Ключевые слова: альтернативный и астрономический туризм, обсервато-рия, туризм Бухарской области, потенциал астротуризма, благоприятные факторы развития астрономического туризма, цифровые технологии.

Abstract. This article presents a number of factors favorable to the development of astronomical tourism in Uzbekistan. Using the Bukhara region as an example, the astronomical tourism potential of the region, its existing opportunities, and development prospects are analyzed. Based on the research results, appropriate conclusions and recommendations are drawn.

Keywords: alternative and astronomical tourism, observatory, tourism of the Bukhara region, potential of astrotourism, favorable factors for the development of astronomical tourism,

digital technologies.

Кириш. *Хозирги пайтда муқобил туризм анъанавий оммавий туризмга нисбатан табиатга ва маҳаллий маданиятга зарар етказмайдиган, барқарор ва кичик гуруҳларга йўналтирилган йўналишларни ўз ичига олади. Шу туфайли муқобил туризмнинг энг истиқболли ва ноёб йўналишларидан бири бу астрономик туризм ҳисобланади. Замонавий туризм соҳаси тобора мураккаблашиб, анъанавий дам олиш шаклларида ташқари, илмий ва интеллектуал йўналишларга ҳам кенгаймоқда. Шундай йўналишлардан бири астрономик туризм бўлиб, у инсонларнинг космос ва осмон жисмларига бўлган қизиқишига асосланади. Астрономик туризм нафақат рекреацион фаолият, балки илм-фанни оммалаштириш, ёшларни илмий изланишларга жалб қилиш ва экологик онгни шакллантиришда муҳим восита ҳисобланади.*

Бугунги кунда астрономик туризмнинг ривожланиши бир қанча муҳим омиллар билан: "Ёруғлик ифлосланиши" муаммоси, чекка ҳудудларни иктисо-дий ривожлантириш, барқарор туризм ва глампинг концепциясига боғлиқ равишда амалга оширилади. Ўзбекистон шароитида астрономик туризмни ривожлантириш учун қулай бўлган қуйидаги омиллар билан белгиланади:

- географик жойлашуви ва табиий шароити очик ва булутсиз кунларнинг кўплиги (йилига 250-300 кун);
- тарихий-маданий мероснинг мавжудлиги бу Мирзо Улуғбек каби буюк астрономларнинг мероси, Самарқанддаги Улуғбек расадхонаси ва Майданак баланд тоғ расадхонаси каби объектлар;
- марказий шаҳарлардан узоқ бўлган ҳудудлар бу Жиззах (Зомин), Қашқадарё (Китоб) ва Навоий вилоятларидаги тоғли ҳудудларда "Dark Sky" зоналарини ташкил этиш имконияти юқори.

Ўзбекистон, хусусан Бухоро вилояти бой тарихий-маданий меросга эга бўлиши билан бирга, астрономик кузатувлар учун қулай иқлимий шароитларга ҳам эга. Ҳудуднинг қуруқ иқлими, булутсиз кунларнинг кўплиги ва ёруғлик ифлосланишининг нисбатан паст даражаси астрономик туризмни ривожлантириш учун катта имконият яратади. Шу сабабли, мазкур мақолада айнан Бухоро вилояти мисолида астрономик туризмнинг ривожланиш имкониятлари таҳлил қилинди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. *Астрономик туризм илмий адабиёт-ларда нисбатан янги йўналиш сифатида ўрганилмоқда. Хорижий олимлар, жумладан Веавер, Слатер ва Коллисон томонидан олиб борилган тадқиқотларда астротуризм барқарор туризмнинг муҳим сегменти сифатида баҳоланади. Уларнинг фикрича, астрономик туризм экологик ва илмий туризм элементларини бирлаштиради.*

Туризм соҳасини ривожлантиришни фаоллаштириш масалалари устида маҳаллий олимлардан қуйидаги олимлар ишлаганлар: Қ.Абдурахмонов, Н.Тухлиев, М.Пардаев, И.Тухлиев, А.Эштаев, Е.Гольшева, О.Хамидов, Б.Сафаров, З.Адилова, Н.Ибрагимов, М.Алиева, Б.Наврўз-зода, А.Норчаев, Д.Асланова ва бошқалар.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот жараёнида туризм соҳасини ривожлантиришнинг халқаро ва миллий тажрибалари бўйича илмий-тадқиқотлар ўрганилди. Мақолани шакллантириш жараёнида илмий-назарий мушоҳада, кузатиш ва танлаб олиш, қиёсий таҳлил, тизимли ва вазиятли ёндашувлар каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Бухоро вилоятида туризм соҳаси сўнги йилларда стратегик жиҳатдан диверсификация қилиниб, асосан классик зиёрат туризмидан кўп тармоқли экосистемага ўтиш жараёни кечмоқда. Жумладан маданий-тарихий ва зиёрат туризми вилоятнинг "ташириф қозоғи" бўлиб қолмоқда. Бугун 800 дан ортиқ маданий мерос объектлари ва "Етти пир" мазмуаси туризмнинг асосий драйвери бўлиб ҳисобланади. Жондор ва Қоровулбозор туманларида, шунингдек, Тўдакўл ва Шўркўл атрофида экотуризм ва агротуризмни ривожлантириш мақсадида янги дам олиш масканлари ташкил этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 15-майдаги ПФ-87-сон “2025-2026 йилларда сайёҳлар оқимини кескин кўпайтириш ва туристик хизматлар кўламини жадал кенгайтириш орқали туризмнинг иқтисодийдаги ўрни ва аҳамиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони¹ асосан, Бухоро шаҳри ва туристик салоҳияти юқори туманларда апартаментлар, капсула уйлар ва модулли меҳмонхоналар ташкил этиш режаси тасдиқланган бўлиб, бу кичик ва ўрта бизнес учун янги имкониятлар яратмоқда.

Бугунги кунда Бухоро вилоятининг астрономик туризм салоҳияти бир неча омиллар билан белгиланади. Биринчидан, ҳудуднинг иқлими қуруқ ва осмон кўпинча булуғиз бўлади. Бу эса астрономик кузатувлар учун жуда муҳим ҳисобланади. Иккинчидан, вилоятда саноат ривожланиши нисбатан паст бўлган ҳудудлар мавжуд бўлиб, бу ерда ёруғлик ифлосланиши кам.

Учинчидан, Бухоро вилояти бой тарихий меросга эга. Бу эса астрономик туризмни маданий туризм билан интеграция қилиш имконини беради. Масалан, сайёҳлар кундузи тарихий обидаларни зиёрат қилиб, кечаси юлдуз кузатув дастурларида ва мастер-классларда иштирок этиши мумкин.

Бухоро вилояти иқлими чўл (арид) иқлим турига киради. Бу эса астрономик кузатувлар учун энг муҳим омиллардан биридир. Ҳудудда йил давомида ёғингарчилик жуда кам — ўртача 140–200 мм атрофида бўлиб, ҳаво асосан қуруқ. Қуруқ иқлим эса атмосфера тиниқлигини оширади ва юлдузларни аниқ кўриш имконини беради.

Бухоро вилоятида астрономик туризмни ривожлантириш учун қуйидаги йўналишлар истиқболли ҳисобланади:

- кичик обсерваториялар ташкил этиш;
- “дарк ский” ҳудудларини яратиш;
- астрономия фестивалларини ўтказиш;
- туристик пакетларга тунги кузатув дастурларини киритиш;
- рақамли технологиялар асосида виртуал экскурсиялар ташкил этиш.

Бухоро вилояти астрономик туризм салоҳиятининг таҳлили 1-жадвалда берилган.

1-жадвал

Бухоро вилояти астрономик туризм салоҳиятининг таҳлили

Кўрсаткичлар	Ҳозирги ҳолати	Баҳоси
1. Табиий-иқлим шароити	Қуруқ, булутсиз кунлар	Юқори
2. Ёриғликнинг ифлосланиши	Паст даражада	Юқори

¹ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz), 2025 йил 20 май

3.Туризм инфратузилма	Яхши ҳолат эмас	Ўрта
4.Туристлар оқими	Мавсум давомида юқори	Юқори
5.Инновацион лойиҳалар сони	Туризм билан боғлиқ кам	Паст

Жадвал маълумотларига кўра, Бухоро шаҳри ва туристик салоҳияти юқори бўлмаган туманларда ҳам астрономик туризмнинг табиий-иқлимий имконият-лари юқори бўлса-да, туризм инфратузилмасини ривожлантириш ва инновацион лойиҳалар сонини ошириш давр талаби бўлмоқда.

Хулоса ва тавсиялар. Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги хулосалар килинди:

- астрономик туризм Бухоро вилоятида янги ва истиқболли йўналиш ҳисобланади;
- ҳудуд табиий шароитлари билан астротуризм учун жуда қулай;
- илмий-маърифий туризмни ривожлантириш орқали ёшлар орасида илм-фанга қизиқишни ошириш мумкин;
- рақамли ва сунъий интелект технологиялар астротуризмни Бухорада ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди.

Бухоро вилояти астрономик туризм салоҳиятининг таҳлили натижасида қуйи-даги тавсиялар берилди:

- Бухоро вилоятида махсус астрономик кузатув зоналарини ташкил этиш;
- халқаро астрономия фестивалларини йўлга қўйиш;
- туристик инфратузилмани ривожлантириш;
- бу борада университетлар ва илмий марказлар билан ҳамкорликни кучайтириш;
- ВР ва мобил иловалар орқали виртуал астрономия туризмни ривожлан-тириш.

Мазкур тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, астрономик туризм Бухоро вилоятида туризмни диверсификация қилиш ва илмий-маърифий фаолиятни ривожлантириш учун катта салоҳиятга эга. Ҳудуднинг иқлимий шароити, хусусан, булутсиз тунларнинг кўплиги ва ёруғлик ифлосланишининг нисбатан пастлиги астрономик кузатувлар учун қулай муҳит яратади. Шу билан бирга, Бухоронинг бой тарихий-маданий мероси астротуризмни бошқа туризм йўналишлари билан интеграция қилиш имконини беради.

Тадқиқот давомида аниқланишича, асосий муаммолар туризм инфратузилмасининг етарли даражада ривожланмаганлиги ва инновацион лойиҳалар сонининг камлигидир. Шунга қарамай, замонавий рақамли технологиялар ва сунъий интелект, илмий дастурлар ва халқаро ҳамкорлик орқали ушбу камчиликларни бартараф этиш мумкин. Умуман олганда, астрономик туризмни ривожлантириш Бухоро вилоятининг туристик жозибадорлигини ошириш, астрономия илм-фанини оммалаштириш, ҳудуд иқтисодиётини қўллаб-қувватлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Хулоса ўрнида астрономик туризм бу нафақат осмонни кузатиш, балки экология, илм-фан ва иқтисодиётнинг кесишув нуқтаси бўлиб, у муқобил туризмнинг энг "ақлли" ва барқарор шакли сифатида, табиий ресурсларни асраган ҳолда юқори даромад келтириш салоҳиятига эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 15-майдаги ПФ-87-сон “2025-2026 йилларда сайёҳлар оқимини кескин кўпайтириш ва туристик хизматлар кўламини жадал кенгайтириш орқали туризмнинг иқтисодийдаги ўрни ва аҳамиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармо-ни.www.lex.uz.
2. Boltabayev, M. R., Tuxliyev, I. S., Safarov, B. S., & Abduxamidov, S. A. (2018). *Tourism: Theory and Practice*. Tashkent: Science and Technology.
3. Gulmira, T., Sobirov, B., Suyunovich, T. I., & Hasanovna, A. D. Implementation Of Up-To-Date Innovative Approaches In A Competitive Merit Of Tourism Industry In Central Asia. The Case Of Uzbekistan. *Journal of Management Value & Ethics*, 4.
4. Mamatqulov, X. M., Bektemirov, A. B., Tuxliev, I. S., & Norchaev, A. N. (2008). *Xalqaro turizm. Darslik*. Toshkent-SamISI.
5. Tuxhliev, I. S., & Abdukhamidov, S. A. (2021). Strategic planning processes in regional tourism in the digital economy. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(5), 22-27.
6. Tuxhliev, I. S., & Hayitboev, R. (2014). *Fundamentals of tourism*. Textbook-T: Science and Technology.
7. Tuxhliev, I. S., & Muhamadiyev, A. N. (2019). SMART-TOURISM EXPERIENCE IN GEO INFORMATION SYSTEMS. *Theoretical & Applied Science*, (4), 501-504.
8. Tuxliyev, I. S., Hayitboyev, R., Ibodullaev, N. E., & Amriddinova, R. S. (2010). *The basics of tourism: A handbook*. Samarkand: SamISI, 11.
9. Tuxliyev, I. S., Hayitboyev, R., Ibodullayev, N. E., & Amriddinova, R. S. (2010). *Turizm asoslari: o'quv qo'llanma*. Samarqand: SamISI, 247.
10. Бутунжаҳон туризм ташкилоти Бош Ассамблеяси 25-сессиясида давлатимиз раҳбари нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6763>
11. Туризм атамаларининг изоҳли луғати/И.С.Тухлиев, М.Э.Пўлатов, А.Ш.Бердимуродов. – Самарқанд, “Наврўз”, 2021, 248 бет.
12. Тухлиев И.С., Абдухамидов С.А. Туризм: назария ва амалиёт. Дарслик (Учинчи нашр) –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021. 424 бет.